

FIRMA NOMLARIGA NISBATAN MUTLAQ HUQUQLARNI HIMOYA QILISHNING O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Tursunova Munira Baxtiyor qizi

Tezis

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10225414>

Annotatsiya: Mazkur tezisda bugungi kunda mamlakatimiz bozor iqtisodiyotini rivojlantirish imkoniyatlari, firma nomlariga nisbatan mutlaq huquqlarni himoya qilishning o`ziga xos xususiyatlari haqida muallif tomonidan fikr mulohazalar keltirilgan. Qolaversa, mamlakatimizda firma nomlarining shakllanishi va rivojlanishiga bog`liq masalalariga alohida e`tibor qaratilgan.

Kalit so`zlar. Xususiy mulkchilik, mualliflik huquqi, bozor iqtisodiyoti, firma nomlari.

Hozirgi vaqtda kundan-kunga rivojlanayotgan jamiyatda, bozor iqtisodiyoti rolining o`rni har bir rivojlanayotgan va rivojlangan davlatlarda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan bir qatorda reklama muhiti avj olgan mamlakatlarda hattoki, sifatli tovarlarni ham sotish anchayin mushkul. Liberallashtirilgan jamiyatda xususiy mulkni boshqarish, sog`lom raqobatni yo`lga qo`yish ustivor vazifalardan biriga aylandi. Ana shunaqangi ishlab-chiqarish sohasida raqobatning haddan ortiq-ko`pligi bozor iqtisodiyotida bir qancha muammolarga sabab bo`layapti bularga: originallikning yo`qligi ya`ni ko`chirmakashlikning haddan ziyod ko`pligi, narxlardagi tafovutlar, shuningdek, mualliflik huquqlariga rioya etmaslik holatlari.

Jahon tajribasida mulkiy huquqlarni jamoaviy asosda boshqaruvchi tashkilotlar mualliflik huquqida muhim rol o`ynaydi. O`zbekistonda mualliflik huquqlarini jamoaviy boshqarish boshqa davlatlarga nisbatan yangi institut hisoblanadi. Bilamizki, mulkiy huquqlarni jamoaviy asosda boshqaruvchi tashkilotlar nodavlat notijorat tashkiloti shaklida tashkil etiladi. O`zbekistonda "Firma nomlari to`g`risida"gi qonunchilik bor va unda firma nomlariga nisbatan huquqlar himoya qilinadi. Yuridik shaxs o`z firma nomidan foydalanishda mutlaq huquqqa ega. Firma nomidan tovar belgisining elementi sifatida foydalanish mumkin. Shuningdek, har qanday tovar belgisining firma nomi mahsulotning idishi va o`rovida bo`lishi kerak. Hamda reklamada, peshlavhalarda, bosma nashrlarda, tovarlarni O`zbekiston Respublikasida o`tkaziladigan yarmarka va ko`rgazmalarda namoyish etish vaqtida ishlatish firma nomidan foydalanish hisoblanadi.

Ming afsuski, O`zbekiston hududida firma nomlaridan noqonuniy foydalanish jarayonlari ham kuzatiladi va buni firma nomlariga nisbatan mutlaq huquqning buzilishi deya olamiz.

BIMT ma'lumotlariga ko'ra, mulkiy huquqlarni jamoaviy asosda boshqaruvchi tashkilotlarning operatsiyalari uchta asosiy ustunga asoslanadi. Bular: a) Huquqlarni boshqarish; b) Huquqlarni litsenziyalash; c) Daromadlarni to'plash va huquq egalari taqsimlash.

Umuman olganda, jamoaviy boshqaruvning asosiy maqsadi intellektual mulkdan foydalanish jarayonida mualliflik huquqi egalari va foydalanuvchilarni maqbul tarzda o'zaro bog'lash hamda ularning huquqiy va ma'muriy xarajatlarini kamaytirishdan iborat.

Ayrim davlatlarda mualliflarning mulkiy huquqlarini jamoaviy boshqarish bo'yicha faoliyat nafaqat yuqorida qayd etilgan xususiyatlar bilan tavsiflanadi, balki u tashkil etilgan va so'nggi bir yarim asr davomida ushbu sohada jahon amaliyotida ishlab chiqilgan yagona tamoyillarga asoslanadi. Qonunga xilof ravishda firma nomidan foydalanish yuridik shaxslarga jarima solishga sabab bo'ladi. Unda bazaviy hisoblash miqdorining yuz baravaridan ikki yuz baravarigacha miqdorda jarima qilishga majbur bo'ladi. Bilamizki, nodavlat notijorat tashkiloti jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini, boshqa demokratik qadriyatlarni himoya qilish, ijtimoiy, ma'rifiy hamda madaniy maqsadlarga erishish, ma'naviy va boshqa nomoddiy ehtiyojlarni qondirish, shuningdek, xayriya faoliyatini amalga oshirish uchun hamda boshqa ijtimoiy foydali maqsadlarda tuziladi.

Umuman, jamoaviy boshqaruvning asosiy maqsadi intellektual mulkdan foydalanish jarayonida mualliflik huquqi egalari va foydalanuvchilarni maqbul tarzda o'zaro bog'lash hamda ularning huquqiy va ma'muriy xarajatlarini kamaytirishdan iborat.

Shunday qilib, mulkiy huquqlarni jamoaviy asosda boshqaruvchi tashkilotlar ko'pincha quyidagi huquqlarni amalga oshirishda faol ishtirok etadilar. Ko'rib chiqilayotgan sohada qonun hujjatlarini va ularni qo'llash amaliyotini tahlil qilish mualliflarning mulkiy huquqlarini jamoaviy asosda boshqarish murakkab tizim degan fikrga qo'shilish imkonini beradi. U mualliflar (boshqa mualliflik huquqi egalari) o'z huquqlarini mustaqil ravishda amalga oshira olmaydigan va himoya qila olmaydigan hollarda qo'llaniladi hamda u quyidagilarni nazarda tutadi:

Mualliflarning mulkiy huquqlarini jamoaviy boshqarish tizimi shu maqsadda maxsus tuzilgan tashkilotlar tomonidan boshqa funksiyalarni ham amalga oshirishni nazarda tutishi mumkin. Bundan tashqari, ikkinchisi bevosita milliy qonunchilikning o'ziga xos xususiyatlariga, ma'lum bir davlatning siyosiy tizimiga, uning iqtisodiy tizimiga, mualliflik huquqini himoya qilish tizimida

mualliflarning mulkiy huquqlarini boshqarish tashkilotlarining roliga va boshqalarga bog'liq.

Shunday qilib, firma nomlariga nisbatan mutlaq huquqlarni samarali himoya qilish bo'yicha zarur chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurati mavjud. Yurtimizda mulkiy huquqlarni jamoaviy asosda boshqaruvchi tashkilotlar faoliyatini yanada jonlantirish, shuningdek, qonunchiligimizda bunday tashkilotlarning vazifa va funksiyalarini aniq belgilab qo'yish, ularning faoliyati mexanizmlari va tashkiliy-huquqiy tuzilishini rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasi asosida tashkil etish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 26-apreldagi "Intellectual mulk sohasini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-221-son qarori // URL: <https://lex.uz/uz/docs/-5987120>
2. O'zbekiston Respublikasining "Firma nomlari to'g'risida"gi qonuni 19.09.2006
3. Интеллектуал мулк ҳукуки қонунчилигини такомиллаштириш: Назар^ Ва амалиёт муаммолари: Республика илмий-амалий конференция материаллари. -Т.: Юристлар малакасини ошириш маркази. 57-б
4. <https://sumip.ru/biblioteka/avtorskoye-pravo/kollektivnoe-upravlenie/>
5. <https://sumip.ru/biblioteka/avtorskoye-pravo/kollektivnoe-upravlenie/>

